

XODISA SODIR BULGAN JOYNI KO'ZDAN KECHIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası kabinet boshlig'i.**

Aliqulov Muhammadali Umarali o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535484>

Annotatsiya

Muallif ushbu maqolada tergov harakatining bir turi bo'lgan, xodisa sodir bulgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakati tushunchasi, o'tkazish asoslari, prosessual tartibi, kriminalistik-taktik usullari va alohida turdagi jinoyatlar sodir etilganda o'tkazish tartibi haqida so'z yuritilishini ko'rishingiz mumkin.

Kalit so'zlar

Xodisa joyi, ko'zdan kechirish, xolis, tergovchi ko'zdan kechirish asoslari, ko'zdan kechirishni statik bosqichi.

2018-yil 1-martida O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi, Oliy sudi, Davlat havfsizligi xizmati, Ichki ishlar, Mudovaa vazirliklari, Davlat bojxona va soliq qo'mitalarining qo'shma qarori bilan "Hodisa sodir bo'lgan joy holatini o'zgartirish, dalillarni yo'qotishi yoki yo'q qilishini oldini olishga qaratilgan birinchi navbatdagi chora-tadbirlarini ko'rish tartibi to'g'risida Yo'riqnoma" tasdiqlangan. Ta'kidlash o'rinliki, jinoyatlarning "issiq izi" dan ochilishi va samarali tergov qilinishi aynan ushbu tergov harakatining qanday darajada o'tkazilishiga bevosita bog'liqdir.

O'zbek tilining izohli lug'atida "ko'zdan kechirmoq" so'zi lug'aviy Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatiga jihatdan bir chekkadan qarab ko'rib chiqmoq; nazardan o'tkazmoq ma'nolarida qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining (keyingi o'rinlarda – JPK) 16-bobida xodisa sodir bulgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatini o'tkazishning asoslari, tartibi ularning turlari va rasmiylashtirish tartibi keltirib o'tilgan. Amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksning 135-moddasiga ko'ra, jinoyat izlari, ashyoviy dalillarni topish, hodisa sodir bo'lgan vaziyatni va ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarni aniqlashtirish maqsadida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud hodisa sodir bo'lgan joyni, murdani, hayvonlarni, tevarak-atrofni, binolarni, narsalar va hujjatlarni ko'zdan kechiradi.

Jinoyat-protsessual munosabatlarda hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tushunchasining to'g'ri belgilanishi prinsipial ahamiyatga ega bo'lib, mazkur omil ushbu tergov harakatining mohiyatini to'g'ri tushunishga va uning dalillarni to'plash va tekshirishdagi o'rnini aniqlashga imkon beradi. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining tushunchasi va mohiyatini ochib berish uchun, avvalombor, "hodisa" va "voqea" tushunchalariga alohida to'xtalib o'tish lozim bo'ladi. Chunki jinoyat-protsessual qonunchilikda "hodisa sodir bo'lgan joy" deb aniq belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, jinoyat-protsessual nazariyasi va sud-tergov amaliyotida haligacha "voqea joyi", "voqea joyini ko'zdan kechirish" kabi tushunchalari qo'llanilmoqda.

O'zbek tilining izohli lug'atida "voqea" tushunchasi arabcha – hodisa; hol, holat; jang voqea narsa, ish-hodisa, holat tariqasida, "hodisa" esa voqea, mojaro, baxtsiz voqea, holat; **1.**tabiatda, jamiyat hayotida yuz beradigan o'zgarish (mudhish hodisa, quvonchli hodisa, kutilmagan hodisa); **2.** biror narsaning voqelanishi, voqelanish fakti (qishdan keyin bahorning kelishi ob'ektiv hodisa) deb ta'riflanadi.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish – ishga taaluqli jinoyat izlarini topish, qayd etish, tadqiq etish va olish maqsadida o'tkaziladigan, sodir etilgan hodisa xarakterini va ishga tagishli boshqa holatlarni aniqlashdan iborat kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakati hisoblanadi.

Jinoyatning ochilishi va uning samarali tergov qilinishida hodisa joyini ko'zdan kechirish markaziy o'rin tutadi va muhim ahamiyat kasb etadi. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishdan asosiy maqsad hodisaning kelib chiqish holatini bevosita ko'rish orqali mavjud iz ashyoviy dalillarni topishda iborat.

Yuridik adabiyotlarda I.N. YAKimov, V.I. Gromov, P.I. Trasov, A.I. Vinberg kabi olimlar tomonidan hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tushunchasiga berilgan bir qancha ilmiy ta'riflar uchratish mumkin. Professor A.I. Vinberg bergan ta'rifi alohida e'tiborga molikdir: "Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish – hodisaning mexanizmini o'rganishga, jinoyatchilik faoliyatining izlarni aniqlash, saqlash va keyinchalik o'rganish uchun qayd etishga hamda sodir etilgan hodisa holatlarini aniqlash maqsadida turli ob'ektlar predmetlar hujjatlar va boshqa ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalillarning qayd etilishiga qaratilgan tergov harakati hisoblanadi".

Shuningdek, hodisa joyini ko'zdan kechirish tushunchasi o'z ichiga jinoyatning izlari, ashyoviy dalillarni topish va to'g'riligini isbotlash, jinoyat motivi va mexanizmini aniqlash, ko'zdan kechirish, ma'lumotlarini issiq izidan qidirish uchun foydalanishga qaratilgan kompleks tergov va qidiruv tadbirlarini qamrab oladi.

Ko'zdan kechirishning maqsadi – ko'zdan kechirish isbot qilishga qaratilgan bo'lib, jinoyat ishi bo'yicha dalillarni topish, olish va protsessual tartibda qayd etish maqsadida o'tkaziladigan tergov xarakteridan biridir. Shuningdek, ko'zdan kechirish jinoyat izlari, ashyoviy dalillarni topish, ularni jinoyat ishiga aloqadorligini tekshirish hamda hodisa sodir bo'lgan vaziyatni va ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarni aniqlashtirish maqsadida amalga oshiriladi.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning bir qancha vazifalari mavjud bo'lib, ularning eng asosiylaridan biri kelgusi tergov harakatlarini o'tkazish uchun yetarli asoslar va shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning kelgusi tergov harakatlarini o'tkazish uchun yetarli asoslar va shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan vazifasi quyidagilar bilan izohlanadi:

- hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda jinoyat sodir etgan shaxslarga oid izlar va ma'lumotlar aniqlanadi. Bu esa o'z navbatida, shaxsi aniqlangan gumon qilinuvchini ushlab va uning xonadonida tintuv o'tkazish imkoniyatini beradi;

- ko'zdan kechirishda jabrlanuvchilarning soni va ularning shaxsiga oid ma'lumotlar, jinoyat shoxidlari va boshqa guvohlar aniqlanadi va bu kelgusida ularni batafsil so'roq qilish hamda ularning ko'rsatuvlarini tekshirish imkoniyatini yaratadi;

- hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda hodisa joyi va u yerdagi barcha detallarning joylashuvi hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari ko'zdan kechiriladi. Tergov

davomida o'tkaziladigan ayrim tergov harakatlarini o'tkazish aynan hodisa joyi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish yoki eksperiment kabi tergov harakatlarining aynan hodisa sodir bo'lgan joyda o'tkazilishi ushbu dalillarni bir-biri bilan taqqoslab tekshirib ko'rish imkoniyatini beradi.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning asosiy tamoyillaridan quyidagilarni, ya'ni, "O'z vaqtida va to'liq o'tkazilishi"ni alohida ajratib ko'rsatish lozimki, chunki, ular mumkin qadar maksimal axborot to'plash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni o'z vaqtida, to'la va to'g'ri amalga oshirish orqali o'z navbatida quyidagilarni aniqlash mumkin bo'ladi:

- sodir etilgan hodisaning mazmuni;
- sodir etilgan hodisaning joyi va vaqti;
- hodisada qatnashgan shaxslar soni;
- jinoyatlarning motiv va maqsadi;
- jinoyatni sodir etilish turi;
- jinoyatni sodir etilishiga ta'sir etgan shart-sharoitlar;
- hodisa sodir etilgan joyda jinoyatchilarning xatti-harakatlari, keliish va ketish yo'llari;
- jinoiy harakat nimaga qaratilgani;
- vafot etgan shaxsning jismoniy va ruhiy holati;
- jabrlanuvchining o'limidan oldingi harakatlari.

Yuqorida ko'rsatilgan masalalar faqat tergovchi tomonidan hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish yakunida ko'zdan kechirish oldiga qo'yilgan savollarga javob olingandan keyingina yechilishi mumkin. Ushbu savollarni kriminalistlar turlicha belgilaydilar¹.

Agarda avvalgi kriminalistika darslariga nazar tashlasak, ularda hodisa sodir

Darhaqiqat, yuqoridagi savollar Rim yuristlari tomonidan berilgan inkor etib bo'lmas savollar hisoblanishi qadim tarixdan ma'lumdir.

Sodir etilgan jinoyat haqida habar olgach, basharti uning ochilishi hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni talab qilsa, tergovchi yoki surishtiruvchi zudlik bilan hodisa sodir bo'lgan joyga borishi va uni ko'zdan kechirishni amalga oshirishi kerak. Bu hol tergov harakatlarining aynan kechiktirib bo'lmasligi sababli, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni keyinga qoldirish mumkin bo'lmagan hollarda jinoyat ishini qo'zg'atmasdan ham o'tkazishga yo'l qo'yiladi².

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish quyidagi prinsiplarga rioya qilinishi kerak:

- Qonuniylik;
- Obyektivlik;
- To'liq va rejali o'tkazish;
- O'z vaqtida bajarish prinsipi.

Ularning har biriga alohida-alohida to'xtalsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Qonuniylik prinsipi – hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish harakatini amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan holda, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat va Jinoyat-prosessual kodekslarining normalari asosida amaldagi

¹ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/3. – С. 402-411.

² Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

qonunosti me'yoriy hujjatlarning talablari darajasida bajarishni nazarda tutadi³.

Obyektivlik prinsipi – hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda ilgari surilgan tasmollarning qanday ekanligidan qa'iy nazar, hodisa sodir bo'lgan joydagi predmetlar va izlar tergovchi, xolislar va mutahassis tomonidan qanday holda topilgan bo'lsa, shunday holda bayonnomaga va uning ilovalarida (fotojadval, reja-sxema) aks ettirilish kereligini taqazo etadi⁴.

To'liq navbatida, jinoyat izlari yoki unga aloqador daliliy manbaalarning yo'qolib ketmasligin ta'minlaydi. Harakatlarning bunday ketma-ketligiga erishish uchun, tergovchi va mutahassis hodisa sodir bo'lgan joydagi predmet va izlarni tasodifan kelib qolgan, degan fikrdan yiroqda bo'lishi kerak, ularning bir-biri va jinoyat hodisasi bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkinligini hech qachon nazardan qochirmasligi zarur. Tergovchi jinoyatchining hodisa sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirish rejasini tuzadi va shu reja asosida ko'zdan kechirishni to'liq amalga oshiradi. Tergovchi tomonidan hodisa sodir bo'lgan joyning chegaralari aniqlanadi va maxsus tasmalar yordamida o'rab olinadi. Shundan so'ng, hodisa sodir bo'lgan joydagi barcha predmetlar va izlar, jinoyatga aloqador dalillar qidirib topiladi, tasvirlanadi hamda hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish bayonnomasiga kiritiladi⁵.

O'z vaqtida bajarish prinsipi – hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda tergovchi va ushbu tergov harakatining boshqa qatnashchilarini hodisa sodir bo'lgan joyga zudlik bilan yetib kelishlarini va ko'zdan kechirishni kechiktirmasdan boshlashlarini nazarda tutadi. Ushbu shart bajarilishi bilan hodisa sodir bo'lgan joyidagi barcha predmetlar va izlarni to'liq topish va qayd etishga erishiladi⁶.

Bunda hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishdan natijasida olingan barcha ma'lumotlarga qarab surishtiruvchi, tergovchi tezlik bilan hodisa to'g'risida, jinoyat sodir etgan shaxslar to'g'risida versiyalarni ilgari suradi, jinoyat sodir etgan shaxslarni qidirib, ushlab bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan tezkor tadbirlarni tashkil qiladi, boshqa zarur tergov harakatlarini olib borish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarni rejalashtiradi⁷.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni kechiktirish subyektiv (manfaatdor shaxslar tomonidan) va obyektiv (ob-havo, muhit va boshqalar) omillar ta'sirida hodisa sodir bo'lgan joyning holati o'zgarishga, izlarni va boshqa ashyoviy dalillarning tiklanmaydigan darajada yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu esa muayyan darajada tergovni qiyinlashtiradi. Ko'zdan kechirishni tashkil qilish va amalga oshirishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar va xatoliklarni, odatda, keyingi qilinadigan ishlarda to'ldirish yoki tuzatish juda qiyin bo'ladi. Ammo hodisa sodir bo'lgan vaqtdan ko'zdan kechirishgacha ko'p vaqt o'tib, hodisa sodir bo'lgan joyning asl holati o'zgargan bo'lsa ham, tergovchi hodisa sodir bo'lgan joyini

³ Суюнов Ш. Гиёхвандлик воситалари, ularning analoglari ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга ҳилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁴ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истикболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

⁵ Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh, (3), 47-50.

⁶ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁷ Усманиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

ko'zdan kechirishi xato hisoblanadi. Chunki, bunday kechiktirib o'tkazilgan ko'zdan kechirishdan ham tergov uchun ahamiyatli ashyoviy dalillarni topilishi mumkin bo'ladi⁸.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakati bilan bir vaqtda yoki uning tugatilishi bilan, boshqa tergov harakatlari, tezkor-qidiruv tadbirlari va boshqa tashkiliy tadbirlar o'zkaziladi. Bunday tadbirlar va harakatlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin⁹:

- xodimlarga ko'rsatmalar berish;
- fuqarolarning spirtli ichimliklar ichganligini tasdiqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazish;
- jinoyatchilarni "Issiq izi" dan qidirish;
- ekspertizalar tayinlash va o'tkazish;
- jinooyat ishini qo'zg'atish;
- kriminalistik hisoblardan foydalanib, jinoyatchining shaxsini aniqlash yoki sodir etilgan hodisaga aniqlik kiritish;
- jinooyat ishida gumon qilinuvchi tariqasida ishtiro eish uchun jalb qilish;
- tintuv o'tkazish;
- guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi qv ayblanuvchilarni so'roq qilish;
- tergov eksperimentlarini o'tkazish va boshqalar.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining «Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi 2018 yil 4 aprel O'RQ-470-son qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2018 y., 03/18/470/1005-son.
5. «O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-prosessual va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi 2018 yil 20 iyul. O'RQ-485-son qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.07.2018 y., 03/18/485/1552-son.
6. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
7. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
9. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш,

⁸ Хушвактова Н.А. Effective use of the opportunities of specialists and interpreters who are public representatives in the investigation process// Proceedings of the XXIV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022.. – Б. 65-68.DOI:10.32743/SpainConf.2022.10.24.346229

⁹ Tirkash o'g'li A. A. RAetrospective analysis of the suspension of the preliminary investigation //International Journal Of Law And Criminology. – 2024. – Т. 4. – №. 04. – С. 46-54.

- saqlash, taшиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
10. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/С. – С. 267-277.
11. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
12. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da’vo muddati o’tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O‘zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
13. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O‘zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
14. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
15. Усманиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
16. Хушвактова Н.А. Effective use of the opportunities of specialists and interpreters who are public representatives in the investigation process// Proceedings of the XXIV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022.. – Б. 65-68.DOI:10.32743/SpainConf.2022.10.24.346229
17. Tirkash o'g'li A. A. RAetrospective analysis of the suspension of the preliminary investigation //International Journal Of Law And Criminology. – 2024. – Т. 4. – №. 04. – С. 46-54.